

Вікторія Валеріївна Вавілова
*викладач кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій,
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0003-1809-3324>*

Наукові підходи щодо підвищення ефективності функціонування логістичних систем аптечних підприємств

Аптечні мережі – новий перспективний напрям в аптечному бізнесі, оскільки консолідація закупівель «мережових» аптек дозволяє отримати більші оптові знижки, відстрочки платежів у дистриб'юторів, а крупним мережам – забезпечувати прямі поставки від виробників.

Централізація закупівель, складу, фінансів, маркетингу, управління персоналом надають можливість знизити витрати, а активна реклама загальномережевої торгової марки приваблює в аптеки значну кількість покупців.

Незважаючи на існуючі відмінності між різними за форматом та розміром аптечними мережами, їх проблеми в цілому досить схожі і пов'язані, головним чином, з питаннями управління товарними потоками, організації поставок, транспортування та складнощами управління складськими запасами.

В умовах гострої конкуренції аптечним мережам для утримання своїх позицій на ринку необхідно постійно працювати над ефективною стратегією розвитку та моделлю управління бізнесом, над поліпшенням сервісу та логістики.

Збільшення кількості торгових точок, прискорення інтенсивності руху товарних потоків в логістичних системах аптечних мереж обумовлюють необхідність вирішення проблеми узгодження поставок всередині мережі, що дозволить мінімізувати логістичні витрати товароруху і віднайти резерви підвищення ефективності та джерела забезпечення сталого розвитку.

Таким чином, зазначені аспекти доводять актуальність та практичну значимість для фармацевтичних підприємств у форматі аптечних мереж вирішення проблеми ефективного управління товарними потоками, що може бути реалізовано на основі застосування сучасного інструментарію

економіко-математичного моделювання.

Управління товарними потоками для аптечних мереж на принципах оптимізації та економіко-математичного моделювання є найважливішим інструментом збереження та розширення своєї частки на ринку, основним фактором підвищення конкурентоздатності. Статичні товарні потоки у формі запасів – основне джерело поповнення оборотних засобів у вигляді прибутку від реалізації та являють собою основну проблему щоденного контролю.

Як засвідчує практика, регресійні та оптимізаційні моделі не завжди дають адекватні результати, що обумовлює необхідність використання економіко-математичних моделей іншого класу – імітаційних, які надають можливість враховувати вплив випадкових чинників.

Основна відмінність між імітаційними та оптимізаційними моделями полягає в тому, що в моделях оптимізації значення змінних, що максимізують або мінімізують значення цільової функції, є виходом моделі. Натомість, використані в імітаційних моделях – змінні є входом, а вихідним результатом процесу імітації виступає значення цільової функції, яке відповідає вхідним значенням змінних.

Переваги імітаційних моделей у відношенні удосконалення діяльності суб'єктів фармринку виділені в роботі Паласюка Б.М. [1]. Досліджуючи проблему удосконалення управління запасами фармацевтичних препаратів дистриб'юторських компаній, дослідник обґрунтовує доцільність застосування для цієї мети методики імітаційного моделювання та пропонує комплекс моделей, реалізований в програмному середовищі Crystall Ball, яке дозволяє здійснювати прогноз бізнес-даних і перетворювати фінансове та операційне моделювання з використанням електронних таблиць Excel в моделювання з використанням динамічних аналітичних прикладних програм [1].

Цей модельний комплекс включає імітаційну модель управління запасами з нормальним розподілом попиту, традиційну модель управління запасами без врахування імітацій та імітаційну модель управління запасами з врахуванням експертних оцінок меж попиту, які дозволяють визначити оптимальний (з точки зору максимізації доходу компанії-дистриб'ютора) обсяг замовлення фармацевтичних препаратів. Перевагами зазначеного комплексу моделей є можливість підстроювання під характеристики попиту (детермінований, ймовірнісний чи випадковий, з дискретним чи безперервним характером розподілу) залежно від наявної у

логіста інформації.

У праці Полдневої А.В. [2] також наводиться імітаційна модель управління логістичними потоками фармацевтичної компанії в умовах нестабільності попиту з програмною реалізацією на мові програмування Borland Delphi, що дозволяє сформувати оптимальну стратегію управління товарними запасами лікарських засобів.

Однак, слід зазначити, що в роботах [1; 2] імітаційні моделі будуються на принципах дискретно-подійного підходу, за якого функціонування системи представляється як хронологічна послідовність подій, які відбуваються у певний проміжок часу і викликають зміну станів системи.

Такий підхід до моделювання дозволяє абстрагуватися від безперервної природи подій. В цьому і полягає недолік дискретно-подійного моделювання – події зазвичай відбуваються через різні інтервали часу, що не надає можливості відстежити чітку динаміку ключових показників і змінних.

Зазначений недолік дозволяє усунути інший підхід до імітаційного моделювання – системна динаміка – напрям вивчення складних систем, що досліджує їх поведінку у часі та в залежності від структури елементів системи і взаємодії між ними.

Проблема використання системно-динамічного моделювання для удосконалення управління товарними потоками логістичних систем аптечних мереж на даний час не знайшла належного висвітлення у сучасній науковій літературі, що зумовлює необхідність дослідження цього важливого і практично значущого питання.

Для розробки імітаційної системно-динамічної моделі управління товарними потоками логістичної системи аптечної мережі в умовах невизначеності попиту необхідно вирішити наступні завдання:

1. Дослідити вхідні змінні і параметри моделі управління товарними потоками в логістичній системі аптечної мережі, сформувати обмеження і умови її застосування.

2. Розробити систему різницевих рівнянь рівнів, темпів та допоміжних змінних моделі.

3. Програмно реалізувати розроблені рівняння у прикладному пакеті Powersim Studio, провести ряд імітаційних експериментів та проаналізувати результати моделювання з графічною ілюстрацією динаміки ключових показників моделі.

Література

1. Паласюк Б.М. Використання імітаційного моделювання для удосконалення управління запасами компанії-дистриб'ютора на ринку препаратів фармацевтичної промисловості / Б.М. Паласюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2013. - № 2 (28). - С. 85-93.
2. Полднева А.В. Управління логістичними потоками фармацевтичної компанії / А.В. Полднева // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць / голов. ред. О.О. Шубін. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. - Вип. 24. - С. 276-283.